

APROVEITAMENTO DA ENTRECASCA DE MELANCIA NA ELABORAÇÃO DE GELEIA DIETÉTICA¹

Ruan Guilherme Soares Dutra^{2,3}; Graciete de Souza Silva^{2,4}

1. INTRODUÇÃO

O alto consumo de açúcar na dieta tem desencadeado obesidade e doenças crônicas, tornando urgente sua redução ou substituição em produtos industrializados, uma demanda tanto de órgãos reguladores quanto dos consumidores (AZEREDO *et al.*, 2022).

As geleias são produtos normalmente fabricados com altas concentrações de açúcares de adição, especialmente sacarose, usada na proporção de 50% a 60% (Brasil, 2005). Por outro lado, o processamento de geleias é uma importante estratégia para redução de perdas ao longo da cadeia de comercialização dos frutos *in natura* (TARGINO, 2023).

A melancia é o terceiro fruto mais consumido no Brasil, com uma média de consumo de 3,49 kg/per capita/ano (PIRES, 2020). Apesar disso, a casca deste fruto, que representa 1/3 de sua totalidade e é comestível, frequentemente é descartada e não tem valor comercial (MÉNDEZ *et al.*, 2023).

A entrecasca da melancia é rica em fibras e L-citrulina, um aminoácido com efeito vasodilatador que auxilia no controle da pressão arterial e doenças renais e cardiovasculares (BIANCHI *et al.*, 2018). Além disso, o albedo da fruta contém pectina, utilizada na indústria alimentícia como agente gelificante e estabilizante (MÉNDEZ *et al.*, 2023).

Ao projetar um novo produto, vale a pena considerar a substituição de sacarose por adoçantes naturais como o xilitol que tem um poder adoçante idêntico à sacarose, valor calórico 40% mais baixo e índice glicêmico 10 vezes menor (WŁODARCZYK-STASIAK *et al.*, 2023). Deste modo, o presente trabalho teve como objetivo desenvolver formulações de geleias dietéticas a partir da entrecasca da melancia, analisar sua composição físico-química e aceitação sensorial.

2. METODOLOGIA

2.1. OBTENÇÃO DOS FRUTOS E ELABORAÇÃO DAS GELEIAS

As melancias foram adquiridas no comércio de Crateús CE e conduzidas ao Laboratório de Tecnologia de Produtos Vegetais do IFCE- Crateús. Os frutos foram higienizados, descascados e

¹ Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica Júnior - PIBIC Jr/IFCE

² Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - *campus* Crateús

³ dutra.guilherme61@aluno.ifce.edu.br

⁴ graciete.silva@ifce.edu.br

despolpados para obtenção de suas entrecascas. Três formulações de geleia foram elaboradas, conforme legislação específica (BRASIL, 2005), como descrito na Tabela 1.

O processo de cocção das geleias ocorreu em fogo médio (100 a 110°C) até atingir 65 °Brix. As geleias foram acondicionadas em potes de vidro de 300 mL, previamente esterilizadas a 100 °C / 15 min., fechadas com tampa de metal e invertidas por 5 minutos. Depois, armazenadas em local fresco.

2.2. AVALIAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA

As análises físico-químicas de todas as formulações de geleias foram realizadas em triplicata. As determinações de pH, acidez total titulável, sólidos solúveis totais, umidade e cinzas totais foram efetuadas conforme recomendação do Instituto Adolfo Lutz (Brasil, 2008).

Tabela 1. Formulação das geleias da entrecasca de melancia.

Ingredientes	FC (%)	F1 (%)	F2 (%)	F3 (%)
Entrecasca da melancia	40	44	44	44
Polpa de melancia	9	18	15	12
Sacarose	30	-	-	-
Xilitol	-	12	15	18
Extrato de Pectina (albedo de maracujá)	20	25	25	25
Ácido cítrico	1	1	1	1

FC = Formulação controle. F1, F2 e F3 = formulações de geleias dietéticas.

2.3. AVALIAÇÃO SENSORIAL

Após a aprovação pelo Comitê de Ética do IFCE (CAAE 77369724.5.0000.5589), foram realizados os testes sensoriais com 73 provadores não treinados, entre 17 e 50 anos, todos consumidores habituais de geleias e sem restrições alimentares. A aceitação foi avaliada por uma escala hedônica de 9 pontos, variando de "gostei extremamente = 9" a "desgostei extremamente = 1" (MEILGAARD E CIVILLE, 1999). Cada provador recebeu 30g de geleia, servidas aleatoriamente. A formulação controle foi excluída do teste para evitar que sua doçura influenciasse comparações com outras amostras. A partir dos dados obtidos foi determinado o Índice de Aceitabilidade (IA), conforme equação descrita por Teixeira *et al.* (1987):

$$IA \% = A \times 100 / B$$

Onde A é a nota média do atributo e B a nota mais alta observada no atributo avaliado.

2.4. ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS

Os resultados foram submetidos a análise de variância (ANOVA) e teste de Tukey para determinar diferença significativa entre as médias ($p < 0.05$), utilizando o programa Biostat 5.0.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. AVALIAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DAS GELEIAS ELABORADAS

Os resultados obtidos nas análises físico-químicas das geleias elaboradas são apresentados na Tabela 2.

Tabela 2. Composição Físico-química das geleias da entrecasca de melancia.

Parâmetros analisados	Geleias			
	FC	F1	F2	F3
pH	3,55 ± 0,00 ^a	3,55 ± 0,00 ^a	3,54 ± 0,00 ^a	3,57 ± 0,00 ^a
Acidez Titulável (%)	0,37 ± 0,01 ^a	0,42 ± 0,01 ^a	0,38 ± 0,01 ^a	0,36 ± 0,03 ^a
Sólidos Solúveis (° Brix)	63,00 ± 0,01 ^a	22,00 ± 0,00 ^b	20,00 ± 0,00 ^b	24,50 ± 0,00 ^b
Açúcares Totais (%)	76,55 ± 2,75 ^a	1,83 ± 0,22 ^b	2,02 ± 0,17 ^b	4,75 ± 0,14 ^c
Umidade (%)	30,85 ± 1,27 ^a	29,06 ± 1,88 ^a	30,75 ± 2,56 ^a	28,35 ± 2,06 ^a
Cinzas Totais (%)	0,20 ± 0,01 ^a	0,18 ± 0,01 ^a	0,19 ± 0,02 ^a	0,19 ± 0,00 ^a

Os valores são expressos como média ($n = 3$) ± DP. Valores na mesma linha seguidos de letras diferentes apresentaram diferenças significativas ($p \leq 0,05$) pelo Teste de Tukey. FC = Formulação controle. F1, F2 e F3 = formulações de geleias dietéticas.

As geleias produzidas com sacarose ou xilitol apresentaram composições semelhantes, exceto para açúcares totais e sólidos solúveis. F1, F2 e F3 têm menos açúcar devido à substituição da sacarose por xilitol, o que pode contribuir para redução do valor calórico do produto.

As geleias desenvolvidas podem ser classificadas como diet, conforme a Portaria nº 29 de 1998 (BRASIL, 1998), pois são adaptadas para dietas diferenciadas ou opcionais com restrição de açúcares.

Quanto ao pH, embora a acidez tenha sido inicialmente ajustada com ácido cítrico, as formulações prontas apresentaram pH superior ao valor ideal para formação de gel, que é de 3,2 a 3,4 (GAVA E SILVA, 2008). Isso resultou em geleias com uma textura de gel mais fraca. A elevação do pH pode ter sido influenciada pelo uso do extrato de pectina de albedo de maracujá, que possui pH em torno de 4,5. A escolha desse tipo de pectina visou melhorar a consistência do produto final, compensando a alta liberação de água pela entrecasca e polpa de melancia durante o processo de cocção.

Na preparação de geleias é fundamental o controle da acidez e pH. O ideal é que a acidez média esteja entre 0,3% e 0,8%. Níveis acima dessa faixa podem causar sinérese, que é a exsudação do produto. Abaixo de 0,3% pode não ocorrer a formação do gel (SENAI, 2016).

As geleias produzidas possuem acidez dentro da faixa recomendada, variando entre 0,36% e 0,42%, embora a consistência tenha ficado um pouco mole. Estudos prévios relataram concentrações inferiores de acidez em geleias tradicionais usando polpa e entrecasca de melancia com 0,24% (MATIAS *et al.*, 2019) e 0,31% em geleias usando polpa de melancia (RODRIGUES *et al.*, 2020).

O teor de umidade e o conteúdo de cinzas totais das geleias não apresentaram diferenças estatísticas entre as formulações, sugerindo que a substituição da sacarose por xilitol não afetou esses aspectos físico-químicos. Rodrigues *et al.*, (2020) relataram uma concentração similar de cinzas em geleias de melancia produzidas com sacarose (0,20%), embora o teor de umidade dessas geleias (21,1%) tenha sido inferior aos valores encontrados neste estudo, que variou entre 28,35% a 30,85% (Tabela 2).

3.2. ANÁLISE SENSORIAL DAS GELEIAS ELABORADAS

Os resultados dos testes de aceitação sensorial das geleias são expressos na Figura 1, apresentada em anexo. Observa-se na Figura 1.A que não há diferença significativa entre as notas médias atribuídas para os atributos aroma, consistência e aceitação global cujos escores variam entre 6 (gostei ligeiramente) e 7 (gostei moderadamente).

Figura 1. Resultados do teste afetivo de aceitação sensorial. (A) Aceitação sensorial dos atributos cor, aroma, sabor, consistência e aceitação global, usando a escala hedônica de 9 pontos (1 = desgostei extremamente; 5 = nem gostei nem desgostei; 9 = gostei extremamente). Os valores são expressos como média ($n = 73$) \pm DP. Colunas agrupadas seguidas por letras iguais não apresentaram diferenças significativas ($p \leq 0,05$). (B) Índice de aceitação dos atributos sensoriais avaliados.

Na avaliação da cor e do sabor, algumas diferenças estatísticas são evidentes. A F1 se destacou das demais formulações no atributo cor, apresentando nota média de 7,59, enquanto que no quesito

sabor obteve a menor nota (6,18). A boa aceitação da cor da F1 pode ser atribuída ao maior conteúdo de polpa de melancia em sua formulação, que é de 18%, em comparação com as demais amostras, que contêm 15% e 12% de polpa, respectivamente. No entanto, o menor escore obtido para o sabor da F1 pode estar relacionado à sua menor doçura, por conter apenas 12% de xilitol.

F2 e F3, que contêm 15% e 18% de xilitol, respectivamente, apresentaram notas médias superiores na avaliação do sabor (6,82 e 6,84) e não apresentaram diferenças significativas entre si. Acredita-se que a quantidade de xilitol adicionada influenciou na aceitação das geleias.

O índice de aceitabilidade das geleias quanto ao critério de aceitação global ficou entre 71% e 76%, conforme Figura 1.B. Os resultados indicam que as formulações foram bem aceitas pois um IA satisfatório deve ser igual ou superior a 70% (TEIXEIRA *et al.*,1987).

Apesar das geleias apresentarem consistência de gel relativamente fraca devido a variações de pH em sua composição, todas as formulações foram bem aceitas, evidenciando o potencial de aproveitamento da entrecasca de melancia na produção de geleias dietéticas.

4. CONCLUSÃO

As geleias dietéticas produzidas destacam-se como excelentes alternativas para aproveitar a entrecasca de melancia, um subproduto frequentemente descartado apesar do seu valor nutricional. A análise físico-química das formulações demonstra que elas atendem aos requisitos da categoria de alimentos para fins especiais, conforme legislação brasileira, tornando-as recomendadas para indivíduos que precisam restringir a ingestão de sacarose.

Nos testes sensoriais, a geleia F1, que contém 44% de entrecasca da melancia, 18% de polpa e 12% de xilitol, apresentou os maiores escores para cor. As geleias F2 e F3, que possuem 44% de entrecasca da melancia, 15% e 12% de polpa de melancia e 15% e 18% de xilitol, respectivamente, receberam as maiores notas para o sabor. Em geral, todas as formulações são bem aceitas sensorialmente, apresentando índices de aceitação global entre 71% e 76%. Esses resultados confirmam o potencial das geleias elaboradas como uma alternativa viável e agradável para quem deseja reduzir a ingestão de açúcares de adição.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica Júnior do IFCE pela concessão da bolsa ao primeiro autor.

REFERÊNCIAS

- AZEREDO, D. R. P., SILVA, R. B., DE SOUZA RODRIGUES, R., NASCIMENTO, J. R., De Azevedo Meleiro, C. H., & Gonçalves, A. C. T. **Substituição de açúcar em formulação de geleia: influência nos parâmetros físico-químicos**. Cap. 25. p. 403-409. 2022.
- BIANCHI, G., RIZZOLO, A., GRASSI, M., PROVENZI, L., LO SCALZO, R. External maturity indicators, carotenoid and sugar compositions and volatile patterns in 'cuoredolce® and 'rugby' mini-watermelon (*Citrullus Lanatus* (Thunb) Matsumura & Nakai) varieties in relation of ripening degree at harvest. **Postharvest Biology and Technology**, v. 136, p. 1- 11, 2018.
- BRASIL. Ministério da Saúde / Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução - RDC nº 272 de 22 de setembro de 2005. **Regulamento Técnico para Produtos de Vegetais, Produtos de Frutas e Cogumelos Comestíveis**. Diário Oficial da União, Brasília, DF. 2005.
- BRASIL. Ministério da Saúde / Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Portaria nº 29, de 13 de Janeiro de 1998. **Regulamento Técnico referente a Alimentos para Fins Especiais**. Diário Oficial da União, Brasília, DF. 1998.
- GAVA, A. J.; SILVA, C. A. B. **Tecnologia de Alimentos: princípio e aplicações**. Editora Nobel. São Paulo, p. 25, 2008.
- INSTITUTO ADOLFO LUTZ - IAL. **Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz**. Métodos físico-químicos para análise de alimentos, IV ed. 1º edição digital. São Paulo: IMESP, p. 1020. 2008.
- MEILGAARD, M.; Civille, G. V.; Carr, B. T. **Sensory Evaluation Techniques**. 3 Ed. New York: CRC, 281 p. 1999.
- MÉNDEZ, D.A.; MARTÍNEZ-ABAD, A.; MARTÍNEZ-SANZ, M.; LÓPEZ-RUBIO, A.; FABRA, M.J. Tailoring structural, rheological and gelling properties of watermelon rind pectin by enzymatic treatments. **Food Hydrocolloids**, v. 135, p. 108119, 2023.
- PIRES, C.A. **Obtenção, caracterização e aplicação da farinha de casca de melancia (*Citrullus lanatus*) no desenvolvimento de um pão fonte de fibras**. Dissertação (mestrado) - Universidade Federal Fluminense, Niterói - RJ. 97 f. 2020.
- SENAI. SERVIÇO Nacional de Aprendizagem Industrial. **Industrialização de Frutas e Hortaliças**. São Paulo: SENAI-SP Editora, 136 p.:il. 2016.
- TARGINO, A.M.T. **Desenvolvimento e análise físico-química de geléia extra de Sapoti (*Manilkara zapota*) e Umbu-cajá (*Spondias mombin*)**. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Nutrição) - Universidade Federal de Campina Grande, Centro de Educação e Saúde, Cuité - PB. 30f. 2023.
- TEIXEIRA, E.; Meinert, E.M.; Barbetta, P.A. **Análise sensorial de alimentos**. Florianópolis: Editora da UFSC, 1987.
- WŁODARCZYK-STASIAK, M.; MAZUREK, A.; KOWALSKI, R. Influence of Methods of Corn Starch Modification and Used Sweetener on the Functional Properties of Blackberry Jelly-like Dessert. **Molecules**, v. 28, n. 2, p. 498, 2023.
- MATIAS, M. D. L., GOMES, F. D. O., Silva, M. D. C., Sousa, P. B. D., & Sousa, C. M. D. Elaboração e caracterização físico-química da geleia de melancia com e sem entrecasca. **Higiene Alimentar**. p. 3422-3425. 2019.
- RODRIGUES, I. C., ASQUIERI, E. R. DE MOURA, A. G., DAMIANI, C. Estudo do processamento de geleia de melancia enriquecida com extratos de jabuticaba e extrato de sementes de chia: características físico-químicas e potencial antioxidante. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 5, p. e45952934-e45952934, 2020.